

5. Stiglitz, J. E. Information and Economic Analysis / J. E. Stiglitz. – Oxford University Press, 1980. – 75 p.

Надійшла 30.11.2016

Н.А.Рогоза **ОБОСНОВАНИЕ АРХИТЕКТУРЫ ВЫРАВНИВАНИЯ АСИМЕТРИИ ИНФОРМАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО СЕКТОРА УКРАИНЫ**

Дан анализ предпосылок и составляющих выравнивания асимметрии информации в аграрном секторе. Оценены региональные возможности развития инфокоммуникаций. Проведен мониторинг отраслевых информационных потребностей и источников информации, что позволит обосновать.

Розглядається один із можливих підходів до оптимізації показників національної безпеки або її складових на прикладі оптимізації витрат на забезпечення необхідного рівня (стану) виробничої безпеки, як компонента економічної безпеки.

Пропонується комплексна багатокритеріальна оптимізація умовних показників виробничої безпеки посередністю мінімізації приведених витрат на виробництві шляхом варіації вказаних показників в межах обумовлених (заданих) компетенціями державним органом. Напрями і підходи до проблеми комплексної оптимізації, розглянуті у статті, можуть бути поширені на складові різних рівнів ієрархії видів безпеки із використанням можливого масиву їх фізичних показників.

УДК 338.2:351.863

І.М.Ткач, канд.екон.наук,

Національний університет оборони України
імені Івана Черняхівського

СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО ОПТИМІЗАЦІЇ ВИТРАТ НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

Рішення проблем комплексної оптимізації може базуватися на принципах системного підходу (системних методах). Як відомо, системний підхід заснований на тому, що будь-яку систему – організаційну, технічну, економічну, систему понять, категорій тощо можна розглядати як сукупність взаємопов'язаних між собою компонентів – систем нижчого рівня, підсистем, блоків, елементів, окремих деталей, які знаходяться у стані взаємозв'язків, взаємодії, взаємовпливів у певній ієрархії. Кожну компоненту, у свою чергу, можна представити у вигляді також певної системи, яка складається із більш простих первинних елементів. Ці елементи характеризуються різними параметрами, які, наприклад для технічної системи, можуть представляти конструктивні, технологічні, електричні, механі-

Ключові слова: національна безпека, багатокритеріальна оптимізація, максимум економічного ефекту, мінімум приведених витрат

чні, енергетичні, економічні та інші характеристики.

Тобто, задача комплексної оптимізації НБ пов'язана із необхідністю багатокритеріальної оптимізації її складових, які, у свою чергу, характеризуються певними параметрами (індикаторами).

Як правило, на початковому етапі дослідження будь-якої складної системи, тим більш такої, як НБ та її складові, інформація про критерії, цілі, обмеження є нечіткою. Тому задачу багатокритеріальної оптимізації НБ (або будь-якої складової НБ) необхідно розглядати, як задачу багатокритеріального прийняття рішення відповідним органом управління в нечіткій обстановці. Під багатокритеріальним прийняттям рішення будемо розуміти процес вибору найкращого варіанта стану (рівня) НБ із множини можливих станів (рівнів), які задовольняють орган управління, що приймає рішення.

Питання оптимізації, взагалі, не нові і у чисельних публікаціях вони розглядаються, як правило, відносно технічних об'єктів. В даній статті розглядається підхід до проблеми комплексної оптимізації витрат на забезпечення НБ (або будь-якої її складової) шляхом розгляду максимуму економічного ефекту, як функції цілі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми національної безпеки, визначення її складових, методологічні підходи до комплексного оцінювання складників видів безпеки, зокрема - для економічної безпеки, є предметом досліджень провідних вітчизняних вчених В. Бегма, О. Власюк, В. Горбулін, Б. Демідов [7], В. Ольшевський [5], А. Сухоруков [8], В. Мунтіян [4], А. Шевцов, В. Шеховцов та інші. На сьогодні найбільша кількість публікацій присвячена дослідженням економічної безпеки та створення нормативно-

правової бази з основ НБ [1] і підходів до розрахунків економічної безпеки [2].

Водночас, незважаючи на значну кількість публікацій, майже відсутнє системне уявлення про НБ і її складники, про головні функціональні і структурні характеристики підсистем і елементів, що їх складають. В концепціях щодо НБ не завжди враховуються взаємопов'язаність і взаємовплив її складових, складні ієрархічні зв'язки у сфері НБ і ЕБ. Складність питань дослідження НБ, ЕБ і їх складових потребують продовження подальших наукових досліджень і удосконалення концептуальних підходів, зокрема з урахуванням можливостей економіки для досягнення необхідних рівнів НБ та її складових, розгляду способів мінімізації ресурсних витрат і оптимізації економічного ефекту при виборі варіанту структур НБ, що забезпечує необхідний для держави і прийнятий для її економіки рівень НБ та інших питань.

Мета статті. На підставі принципів системного підходу розглянути можливий порядок комплексної оптимізації національної безпеки (або її складових) на прикладі забезпечення мінімальних приведених витрат на досягнення необхідного стану однієї із складових НБ при варіації показників (індикаторів) цієї складової.

Виклад основного матеріалу. Визначення терміну "національна безпека" надано у Законі України "Про основи національної безпеки України" від 19.06.03 № 964-IV [1]. Але регламентоване Законом визначення НБ дуже емне, всеохоплююче і досить складне і як юридична, практична і наукова категорія. Тому у науково-практичному середовищі в Україні, і, до речі, у зарубіжних країнах, застосовуються більш стислі формулювання поняття НБ. Національна безпека розглядається як система захисту життєво важливих інтересів

від загроз та протидії даним загрозам наявними ресурсами, що має держава.

В більшості вітчизняних наукових публікацій прийняті відносно стислі і близькі визначення національної безпеки, узагальнення яких дозволяє в даній статті запропонувати таке формулювання.

Національна безпека являє собою єдину систему взаємопов'язаних, взаємозалежних, взаємодіючих видів безпеки – політичної, воєнної, економічної, енергетичної, продовольчої, соціальної, інформаційної, науково-технологічної, екологічної та інших видів безпеки, серед яких одну із провідних ролей відіграють воєнна і економічна безпеки, гарантом, яких є збройні сили, вся економічна і воєнна могутність держави. Вказані види безпеки нерівнозначні і, залежно від історичних обставин, міжнародного становища, тенденцій у світовій політиці, внутрішньо-державних умов і чинників можуть набувати пріоритетного, домінуючого значення.

Із вказаних видів безпеки воєнна та економічна є визначальними складовими національної безпеки будь-якої держави.

Економічна безпека є фундаментом національної безпеки. Саме за умови стійкого розвитку економіки можливе створення і забезпечення усіх інших видів національної безпеки. З іншого боку, справжня економічна безпека існує лише в умовах надійного воєнного захисту національних інтересів України. Тому воєнну безпеку варто розглядати поряд з економічною, а за певних обставин воєнна безпека може набувати пріоритетного значення.

Традиційно ці дві складові національної безпеки розглядаються в багатьох публікаціях як самостійні і одні з головних складових національної безпеки, причому у залежності від мети досліджень автори обирають як пріоритетну одну з них. Од-

нак в кінці кінців всі автори погоджуються з тим, що забезпечення воєнної безпеки неможливо без належного фундаменту – економіки, а досягнення економічної безпеки неможливо без захисту держави і її економіки за допомогою воєнної сили (збройних сил).

З кінця 90-х років ХХ століття з'являється все більше публікацій, автори яких [4; 5; 6] вводять у науковий обіг поняття "воєнно-економічна безпека" (ВЕБ), як нову наукову категорію і складову національної безпеки. При цьому стверджується, що ВЕБ не може розглядатися як "механічна" сума складників, що входять до загально прийнятих визначень воєнної і економічної безпеки, оскільки вони взаємопов'язані і взаємообумовлені настільки сильно, що доцільним настає необхідність розглядати ВЕБ як самостійну інтегральну компонентну складову національної безпеки, яка має дві компоненти воєнну і економічну безпеку.

У свою чергу, кожний із вказаних вище складових видів НБ може бути охарактеризований своїми складовими. Наприклад, у Методичних рекомендаціях щодо розрахунку рівня економічної безпеки України [2] надається таке визначення економічної безпеки та її складових:

економічна безпека – це стан національної економіки, який дає змогу зберігати стійкість до внутрішніх та зовнішніх загроз, забезпечувати високу конкурентоспроможність у світовому економічному середовищі і характеризує здатність національної економіки до сталого та збалансованого зростання.

Складовими економічної безпеки є: виробнича, демографічна, енергетична, продовольча, зовнішньоекономічна, інвестиційно-інноваційна, макроекономічна, соціальна, фінансова безпеки.

Таким чином, НБ як система видів

безпеки, з точки зору теорії організаційного управління може розглядатися як велика, комплексна, складна, ієрархічна система, як сукупність підсистем, певних станів і заходів, що спільно функціонують в умовах взаємодії із зовнішнім середовищем, з урахуванням розвитку, протиріч і можливих конфліктних ситуацій. При цьому взаємодія може відбуватися як за детермінованими так і за випадковими законами.

Дослідження НБ, як великої комплексної системи, у тому числі і оптимізація її параметрів (показників, індикаторів) повинні базуватися на принципах системного підходу (системних методах).

За системним підходом структуру НБ можна показати в порядку ієрархічної підпорядкованості її складників зверху донизу, як це наведено на рис. 1.

Структура національної безпеки держави з позиції системного підходу

Рівні ієрархії безпеки держави за системним підходом

З цієї структури випливає, що НБ може уявляти розглядатися як суперсистема вищого рівня ієрархії, її складові утворюють системи середнього рівня. Для кожної складової НБ можуть бути визначені свої складові, які утворюють підсистеми нижчого рівня ієрархії, як показано стосовно економічної безпеки. Кожна із підсистем нижчого рівня може бути представлена сукупністю елементів найнижчого (первинного) рівня, які знаходяться у взаємодії і взаємозалежності із видами безпеки як із нижчих так і з вищих умовних рівнів ієрархічної структури НБ.

За системним підходом кожний елемент первинного рівня може розглядатися, у свою чергу, теж як система і характеризуватися первинними складовими елементів тощо.

Для організації і забезпечення необхідного стану (рівня) НБ необхідно визначити значення показників всіх складових безпеки за ієрархією і загальний інтегральний показник НБ. Вимоги, тобто порогові значення, на загальні та часткові показники (у тому числі і на економічні) мають задаватися відповідними державними органами. Оптимізація повинна проводитися комплексно і складатися в знаходженні такого варіанта побудови системи (підсистеми і інших рівнів ієрархії НБ) для якого будуть виконані основні вимоги, а решта (другорядні) не вийдуть за граничні (порогові) межі, встановлені державним органом. Зрозуміло, що оптимізація НБ шляхом перебору і розгляду можливих варіантів складових ієрархії видів безпеки потребує застосування обчислювальних комплексів, що на сьогодні не є проблемою ні за вимогами до швидкодії, ні до обсягу пам'яті.

Задача забезпечення оптимального стану НБ (або складових НБ будь-якого рів-

ня ієрархії) зводиться до розробки такого проекту структури НБ, при здійсненні якого структура НБ протягом усього терміну її існування буде давати максимальний ефект. Під ефектом можна розуміти певний результат, який досягається при забезпеченні заданого значення інтегрального показника стану НБ. Наприклад, в якості результату може розглядатися максимальний економічний ефект, який досягається шляхом мінімізації матеріальних, людських, фінансових та інших ресурсів для забезпечення необхідного значення інтегрального показника вищого або будь-якого рівня ієрархії НБ.

Математично умову максимізації економічного ефекту можна записати у вигляді

$$E \rightarrow \max$$

де E – економічний ефект, який зазвичай називають функцією мети.

Розглянемо такий підхід до задачі оптимізації однієї із складових економічної безпеки, а саме – для виробничої безпеки (рис. 1.) виробничого сектору економіки (галузі, підгалузі або іншого ієрархічного рівня економіки).

Як визначено у Методичних рекомендаціях щодо розрахунку рівня економічної безпеки України [2] виробнича безпека – це стан виробничої сфери країни, за якого забезпечується максимально ефективно використання наявних виробничих потужностей у країні, їх модернізація та розширене відтворення, зростання рівня інноваційності виробництва та підвищення рівня конкурентоспроможності національної економіки.

Вказана задача є комплексною і згідно із системним підходом для її вирішення можна застосувати принцип декомпозиції з розбивкою на кілька окремих задач. Кожну з окремих задач слід вирішувати з урахува-

нням інших економічних параметрів в заданих межах. Якщо строго це не вдається зробити, то слід чітко встановити допустимі межі погіршення інших параметрів в окремих задачах оптимізації характеристик якості.

Ефективність використання виробничих потужностей, можливих варіантів організації виробництва певної продукції являє собою комплексну категорію, яка характеризується складною системою економічних показників. До них відносяться: капітальні витрати; експлуатаційні витрати; собівартість продукції; продуктивність праці; термін окупності капітальних вкладень; річний економічний ефект тощо.

Підвищення техніко-економічної ефективності використання виробничих потужностей, процесів проектування та виробництва продукції пов'язано з мінімізацією витрат при отриманні заданих технічних і експлуатаційних характеристик. Головними способами зменшення цих витрат є наступні: вдосконалення конструкцій і технології, впровадження автоматизованого проектування і виробництва, підвищення надійності, поліпшення контролепридатності і ремонтпридатності, вдосконалення організації виробництва і експлуатації.

При визначенні оптимальних з економічної точки зору технічних рішень по випуску продукції або варіантів здійснення капітальних вкладень на конкретні цілі виробництва використовують загальноприйнятий критерій – приведені витрати [3]

$$q = (C_i + E_i K_i) - m_i$$

де C_i – собівартість продукції по i -му варіанту здійснення капітальних вкладень, грн.;

E_i – нормативний коефіцієнт ефективності капітальних вкладень;

K_i – капітальні вкладення на цілі виробництва по i -му варіанту.

Для мінімізації кількості розрахункових варіантів B_{min} виробництва, що проектується, можна використовувати метод послідовних варіантів (метод Гаусса-Зайделя). Він являє собою один із способів спрямованого пошуку екстремуму заданої багатовимірної функції.

На рис. 2. зображені графіки $B = f(x, y, z)$, що ілюструють процес визначення мінімальних приведених витрат проектного виробництва при варіації трьох пошукових параметрів x, y, z , які умовно позначають три можливі фізичні показника стану виробничої безпеки із можливого повного масиву її показників.

Якщо використовувати в якості вихідних дані галузі (об'єднання, підприємства) – прототипу x_0, y_0, z_0 , то методом варіації можна визначити (перше наближення) відносний оптимум x_{opt1} при $y_0, z_0 = \text{const}$. Далі знаходять оптимум y_{opt1} при $x_{opt1}, z_0 = \text{const}$. Для відшукування оптимуму z_{opt1} використовують умови $x_{opt1}, y_{opt1} = \text{const}$.

При другому наближенні як вихідні якісні характеристики (параметри) виробництва приймають $x_{opt1}, y_{opt1}, z_{opt1}$. У разі необхідності підбирають новий, більш близький до оптимального прототип виробництва. Якщо зміна наведених витрат при другій варіації $\Delta B = (B_2)_{min} - (B_1)_{min}$ виходить за межі встановленої точності рішення, то необхідно провести *третє наближення*.

Зрозуміло, що для вирішення завдань оптимізації проектування виробництва необхідно використовувати ЕОМ. У цьому випадку $B_{n min}$ знаходять методом послідовного перебору з заданим кроком всіх можливих розрахункових варіантів проектного виробництва. При досить великій кі-

лькості пошукових параметрів рішення даної задачі не представляє труднощі для сучасних ЕОМ. Оптимальним з економічної точки зору вважається варіант, якому відповідають мінімальні приведені витрати. Приведені витрати являють собою компле-

ксний показник, який враховує величину додаткового продукту пропорційно величині діючих виробничих основних і нормованих оборотних фондів, а також експлуатаційні витрати.

Рис. 2. Визначення оптимальних характеристик виробництва, що проектується.

Зрозуміло, що для вирішення завдань оптимізації проектування виробництва необхідно використовувати ЕОМ. У цьому випадку $B_{i, min}$ знаходять методом послідовного перебору з заданим кроком всіх можливих розрахункових варіантів проєктованого виробництва. При досить великій кількості пошукових параметрів рішення даної задачі не представляє труднощі для сучасних ЕОМ. Оптимальним з економічної точки зору вважається варіант, якому відповідають мінімальні приведені витрати. Приведені витрати являють собою комплексний показник, який враховує величину додаткового продукту пропорційно величині діючих виробничих основних і нормованих оборотних фондів, а також експлуатаційні витрати.

При знаходженні оптимальних рішень за формулою (1) умовно припускають, що капітальні вкладення використовуються одноразово. Однак на практиці проєктні рішення реалізуються не миттєво, а протягом певного періоду будівництва або реконструкції виробничих потужностей галузі (об'єднання, підприємства, заводу). Тому при виборі варіантів необхідно враховувати цю обставину шляхом приведення капітальних вкладень до розрахункового року. За розрахунковий приймають або початковий період здійснення капітальних вкладень, або перший рік після закінчення планованого (нормативного) строку освоєння впроваджуваної техніки, технології тощо.

Урахування фактору часу не впливає на кошторисну вартість створення та реалізації прийнятих технічних рішень. Однак якщо капітальні вкладення за проєктними варіантами використовуються протягом ряду років, фактор часу необхідно враховувати. З кількісного боку це виглядає наступним чином. Якщо капітальні вкладення

заморожуються на один рік, то вони зростають до

$$K_i = (1 + E)$$

якщо на два роки, то

$$K_i = (1 + E)^2$$

При заморожуванні величини K_i протягом $(t - i)$ років, тобто до моменту початку експлуатації об'єкта, приведена повна вартість i -го року реалізації та i -го варіанту

$$K_{it} = K_i(1 + E)^{t-i}$$

де $(1 + E)^{t-i} = \alpha$ – коефіцієнт приведення витрат;

E – нормативний коефіцієнт приведення капітальних вкладень;

t – термін реалізації i -го проєктного варіанту, років.

Приведені витрати в кожному році протягом періоду реалізації технічного рішення i -го варіанту і їх підсумовування до моменту початку експлуатації дозволяють визначити повні капітальні вкладення з урахуванням фактору часу:

$$K_{it} = \sum_{i=1}^t K_{it} = K_1(1 + E)^{t-1} + K_2(1 + E)^{t-2} + \dots + K_i(1 + E)^{t-i} + \dots + K_{t-1}(1 + E) + K_t$$

Якщо приведення витрат проводиться до початкового періоду їх використання, то коефіцієнт приведення визначають за формулою

$$\alpha^i = 1 / (1 + E)^{t-i}$$

де i – період, на який “заморожуються” капітальні вкладення до початку їх експлуатації. Нагадаємо, що період “замороження” – це період від початку капітальних вкладень до початку використання того об'єкту, в який здійснені капітальні вкладення.

Таким чином, при різночасовому використанні капітальних вкладень формула (1) приведених витрат буде мати наступний вигляд:

$$B_{\text{пр}} = C_{\text{ст}} + E_n K_{\text{пр}}$$

де $C_{\text{ст}}$ – собівартість продукції (експлуатаційні витрати), яка являє собою сукупність витрат підприємства на виробництво продукції $C_{\text{ст}} = C_{\text{ам}} + C_{\text{м}} + C_{\text{з}}$, де $C_{\text{ам}}$ – витрати на амортизацію основних фондів галузі (об'єднання, підприємства, заводу), що функціонують протягом декількох років;

$C_{\text{м}}$ – витрати на матеріали, сировину, паливо, енергію, інші витрати;

$C_{\text{з}}$ – заробітна плата робітників і службовців з нарахуваннями на соціальне страхування.

Приведені положення щодо визначення оптимальних варіантів організаційних і технічних рішень відносяться до сфери виробництва продукції при заданих технічних характеристиках і параметрах.

Розглянутий на базі принципів системного підходу приклад оптимізації витрат на один із складників економічної безпеки – виробничу безпеку може бути поширений і на інші складові різних рівнів ієрархії НБ. При цьому показники стану виробничої безпеки, умовно позначені у розглянутому прикладі як пошукові параметри x , y , z , можуть бути замінені на реальні показники відповідного виду безпеки. Головним є забезпечення максимуму економічного ефекту як функції мети.

Значна кількість можливих варіантів розрахунків показників НБ пропорційна квадрату кількості показників НБ, які можуть розглядатися, не є перешкодою для можливостей сучасної обчислювальної техніки. Для мінімізації обсягу розрахунків

можна розглядати лише суттєві складові безпеки на кожному рівні ієрархії, а інші переводити у перелік обмежень або дисциплінуючих умов.

Висновки. Однією із задач, які постають при розробці заходів із забезпечення необхідного рівня національної безпеки є комплексна оптимізація основних показників складових безпеки на етапі підготовки і прийняття відповідних рішень.

Для досягнення кращих показників оптимізація повинна проводитись комплексно, з урахуванням взаємодії і взаємовпливів окремих систем, підсистем і інших складових рівнів безпеки, що вимагає від дослідників чіткого усвідомлення значимості і пріоритетності тих чи інших складових тобто ієрархію видів безпеки.

Вирішальну роль в комплексній оптимізації національної безпеки і її видів відіграє системний підхід (системні методи), який передбачає знаходження такого варіанту побудови структури НБ, для якого будуть виконані основні вимоги, що задані замовником (відповідним державним органом), а інші, другорядні, не вийдуть за визначені граничні межі.

На прикладі оптимізації виробничої безпеки, в статті пропонується застосування системного підходу для визначення максимального економічного ефекту такого варіанту структури НБ, якому відповідають мінімальні приведені витрати капітальних вкладень на організацію виробництва.

Підхід, розглянутий в статті стосовно виробничої безпеки може бути поширений на інші складові НБ, де перед дослідниками виникає творча необхідність комплексної оптимізації показників безпеки із урахуванням рангової ієрархії цілей і багатокритеріального прийняття рішень в умовах нечіткого знання обстановки.

Список літератури

1. Закон України “Про основи національної безпеки України” від 19 червня 2003 року № 964-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/964-15/print1493878729179878>
2. Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 29 жовтня 2013 року № 1277 “Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розрахунку рівня економічної безпеки України”. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ME131588.html
3. Ткач І. М. Воєнно-економічний аналіз : підручник. / Л. І. Панасенко, І. М. Ткач. – К. : НУОУ ім. Івана Черняхівського, 2013. – 264 с.
4. Мунтіян, В. І. Економічна безпека України: [монографія] / В. І. Мунтіян. К.: КВІЦ, 1999. – С. 135-136.
5. Ольшевський В. Й. Воєнно-економічна безпека: теорія і практика / В. Й. Ольшевський // Наука і оборона. – 1999. – № 3. – С. 36-41.
6. Олійник О. М. Концептуальні засади воєнно-економічної безпеки / О. М. Олійник // Актуальні проблеми економіки. – 2004. – № 1. – С. 166-175.
7. Методологические основы системных исследований и решения проблем технического оснащения вооруженных сил государства : монография / коллектив авторов; под ред. Б.А. Демидова и О.П. Костелева. – Кн. 1. – К. : Издательский дом «Стилос», 2016. – 655 с.
8. Сухоруков А. І., Харазішвілі Ю. М. Щодо методології комплексного оцінювання складників економічної безпеки держави / А. І. Сухоруков, Ю. М. Харазішвілі // Стратегічні пріоритети. – 2013. – № 3. – С. 5-15.

Надійшла 25.11.2016

И.Н.Ткач

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ОПТИМИЗАЦИИ РАСХОДОВ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

В статье рассматривается один из возможных подходов к оптимизации показателей национальной безопасности или её составляющих на примере оптимизации затрат на обеспечение необходимого уровня (состояния) производственной безопасности, как компоненты экономической безопасности.

На основе принципов системного подхода рассмотрена иерархическая структура национальной безопасности, предлагается комплексная многокритериальная оптимизация условных показателей производственной безопасности посредством минимизации приведенных затрат на производстве путем вариации указанных показателей в границах обусловленных (заданных) компетентным государственным органом. Направления и подходы к проблеме комплексной оптимизации, рассмотренные в статье, могут быть распространены на составляющие разных уровней иерархии видов безопасности с использованием возможного массива их физических показателей.